

TALABALARNING MASOFAVIY TA'LIMGA BO'LGAN MUNOSABATINI SHAKLLANTIRUVCHI OMILLAR: QULAYLIK VA TO'SIQLAR TAHLILI

Ibragimova Dilnozaxon Jaxongir qizi

Qo'qon universiteti Andijon filiali

Psixologiya yo'nalishi 1-bosqich 25-03 guruh talabasi

Xalimjanov Abduqunduz Rahimjon o'g'li

“Kompyuter Injining va raqamli texnologiyalar”

kafedra o'qituvchisi

Email: xalimjonov1234@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17587316>

Annotatsiya: Mamlakatimiz ta'lim tizimida sezilarli o'zgarishlar ro'y berayotgan bugungi kunda, turli ta'lim shakllari qatori ayniqsa, masofadan o'qitish keng qo'llanilayotganligi ham quvonchli hol. Ko'pchilik internetdan faqatgina yangiliklar bilan tanishish, axborot qidirish, elektron pochtdan foydalanish yoki gap sotish uchun foydalanishi hech birimizga sir emas. Internetning imkoniyatlari kundan - kunga oshib bormoqda. Bunga misol qilib: masofadan o'qitish, elektron kutubxonalar, telemeditsina, telemetrologiya, elektron tadbirkorlik, elektron magazinlar va boshqa sohalarni aytishimiz mumkin. Quyida biz ushbu texnologiyalarning qisqacha, lekin asosiy bo'lgan tavsiflarini keltiramiz. Bugungi kunda taraqqiyot juda tez rivojlanmoqda va o'zgarmoqda.

Аннотация: Сегодня, когда в системе образования нашей страны происходят значительные изменения, отрадно также, что среди различных форм обучения широкое распространение получает дистанционное обучение. Ни для кого из нас не секрет, что многие люди используют Интернет только для ознакомления с новостями, поиска информации, использования электронной почты или совершения покупок. Возможности Интернета растут с каждым днем. Например, можно упомянуть дистанционное обучение, электронные библиотеки, телемедицину, телеметрию, электронное предпринимательство, электронные журналы и другие направления. Ниже мы дадим краткое, но базовое описание этих технологий. Сегодня прогресс развивается и меняется очень быстро

Abstract: Today, when significant changes are taking place in the education system of our country, it is also gratifying that, among various forms of education, distance learning is being widely used. It is no secret to any of us that many people use the Internet only to get acquainted with the news, search for information, use e-mail or make a purchase. The capabilities of the Internet are increasing day by

day. For example, we can mention distance learning, electronic libraries, telemedicine, telemetry, electronic entrepreneurship, electronic magazines and other areas. Below we give a brief but basic description of these technologies. Today, progress is developing and changing very rapidly

Kalit so'zlar: Masofaviy ta'lim, AKTdan foydalanish

Ключевые слова: Дистанционное обучение, использование ИКТ

Keywords: Distance learning, ICT use

Talabalik yillarida yoshlarning hayoti va faoliyatida o'zini-o'zi kamolotga yetkazish jarayoni muhim rol o'ynaydi. Ideal «men» ni real «men» bilan taqqoslash orqali o'zini-o'zi boshqarishning tarkibiy qismlari amaliy ifodaga ega bo'ladi. 2006 -yilda respublikamizda ilk bor Jamg'arma bazasida tashkil etilgan o'zbek tilidagi "Ma'naviyat va ma'rifat", "Axborot texnologiyalari va masofali o'qitish" (shu jumladan, rus va ingliz tillarida ham) va "Innovatsion texnologiyalar", "Ta'lim muassasalari boshqaruvi" kurslari bo'yicha Jamg'arma portalida elektron ko'rinishdagi kurslar yaratildi. Ushbu kurslar respublikamizning ta'lim muassasalari va ilmiy -tadqiqot institutlarida faoliyat ko'rsatayotgan yosh, istiqbolli pedagog va ilmiy xodimlar uchun mo'ljallangan bo'lib, hozirgacha 4114 nafar tinglovchi masofali malaka oshirishda qatnashdi. Shulardan 1334 nafari masofali kurslarni muvaffaqiyatli yakunladi va elektron sertifikatga ega bo'ldi. Respublikamizda faoliyat ko'rsatayotgan pedagogika oliy ta'lim muassasalariga mo'ljallangan Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetining jamoasi yaratgan portalida masofali o'qitish kurslari ham mavjud. Ushbu kurslar respublika o'rta maxsus, kasb -hunar ta'limi muassasalari o'qituvchilari uchun mo'ljallangan. 2007 -2008 o'quv yilidan boshlab, ushbu portal ishga tushirildi. Talaba nuqtai-nazaricha, ideal «men» ham muayyan mezon asosida yetarli darajada tekshirib ko'rilmagan, shuning uchun ular goho tasodifiy, g'ayritabiiy xis etilishi mukarrar, binobarin, real «men» ham shaxsning haqiqiy bahosidan ancha yiroqdir. O'quv yili boshida talabada ko'tarinki kayfiyat, oliy o'quv yurtiga kirganidan zavq-shavq tuyg'usi kuzatilsa, muayyan qonun va qoidalar bilan yaqindan tanishish natijasida uning ruhiyatida keskin tushkunlik ro'y berishi ham mumkin. Ammo to'g'ri tanlangan masofaviy ta'lim dasturi talabaning kamol topib o'z kasbining yetuk mutaxassisi bo'lishida katta ahamiyatga egadir. Mamlakatimiz ta'lim tizimida sezilarli o'zgarishlar ro'y berayotgan bugungi kunda, turli ta'lim shakllari qatori ayniqsa, masofadan o'qitish keng qo'llanilayotganligi ham quvonchli hol. Ko'pchilik internetdan faqatgina yangiliklar bilan tanishish, axborot qidirish, elektron pochtdan foydalanish yoki gap sotish uchun foydalanishi hech

birimizga sir emas. Internetning imkoniyatlari kundan -kunga oshib bormoqda. Bunga misol qilib: masofadan o'qitish, elektron kutubxonalar, telemeditsina, telemetrologiya, elektron tadbirkorlik, elektron magazinlar va boshqa sohalarni aytishimiz mumkin.

Talabalarning masofaviy ta'limga munosabatini shakllantiruvchi omillar **qulaylik** va **to'siqlardan** iborat. Qulayliklarga yuzma-yuz ta'limga qaraganda ko'proq moslashuvchanlik kiradi, ammo to'siqlarga texnik muammolar, vizual va psixologik ta'sir, o'qituvchi va talaba o'rtasidagi munosabatlar va o'quv materiallarining sifatiga qaramlik kabi omillar kiradi.

Qulayliklar

• **Munosabatning qulayligi:** Talabalar o'z o'qishlarini o'zlari uchun qulay vaqtda, joyda tashkil eta olish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

• **Qo'shimcha imkoniyatlar:** Masofaviy ta'lim texnologiyalari o'ziga xos imkoniyatlar beradi. Masalan, o'qituvchi bilan muloqot qilish va o'quv materiallarini ko'rib chiqish uchun turli resurslardan foydalanish mumkin.

To'siqlar

• **Texnik muammolar:** Internet aloqasi, kompyuter texnikasi va dasturiy ta'minot bilan bog'liq muammolar talabalar o'quv jarayonini qiyinlashtirishi mumkin.

• **Vizual va psixologik ta'sir:** O'quv materiallariga vizual ta'sirni pasaytiruvchi omillar, masalan, o'quvchining o'qishga bo'lgan ishtiyoqi va o'qituvchi bilan muloqotning yo'qligi talabalarning o'qish jarayonini qiyinlashtirishi mumkin.

• **O'qituvchi va talaba o'rtasidagi munosabatlar:** Masofaviy ta'limda o'qituvchi bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqotning kamayishi talabalar o'quv jarayoniga bo'lgan munosabatini o'zgartirishi mumkin.

• **O'quv materiallarining sifati:** Masofaviy ta'limda foydalaniladigan o'quv materiallarining sifati talabalarning o'quv jarayoniga bo'lgan munosabatini ta'sir qilishi mumkin.

Tahlil

• Talabalar o'rtasida masofaviy ta'limga bo'lgan munosabatni o'rganishda, qulayliklar va to'siqlarni tahlil qilish muhimdir.

• Bu tahlil orqali masofaviy ta'limning afzalliklari va kamchiliklari aniqlanadi, bu esa uni yanada yaxshilashga yordam beradi.

Axborotlashtirish ta'limning barcha shakllarini qamrab oladi. Yangi ta'lim standartlaridan biri masofaviy ta'lim bo'lib, u kunduzgi va sirtqi ta'limning deyarli barcha afzalliklarini o'zida mujassam etgan va talabalarni ushbu ikki shaklning

aksariyat kamchiliklaridan xalos qiladi. Maktab o'quv dasturining muayyan fanini chuqur o'rganish istagida bo'lgan yoki universitetning tayyorgarlik kurslarida, eksternal(mustaqil o'zlashtirish) o'qitish tizimida qo'shimcha ta'limni talab qiluvchi talabalar soni sezilarli darajada oshgan; nogiron bolalar uchun masofaviy ta'lim zarurligi aniq; tajribali o'qituvchi rahbarligida masofaviy ta'lim mamlakatimizning ko'plab hududlari uchun kadrlar masalasini samarali hal etish; ixtisoslashtirilgan ta'lim tizimi uchun juda foydali masofaviy shakl bo'lishi mumkin. Tarmoqdagi ta'lim faoliyati kengaymoqda: maktab o'quvchilari uchun virtual olimpiadalar va o'qituvchilar uchun metodik birlashmalar, talabalar uchun mintaqaviy va xalqaro loyihalar. Maktablar uchun masofaviy ta'limga kelsak, bu yerda faqat birinchi fobiyaga oid qadamlar kuzatilmoqda, oliy ta'limda esa bu shakl yildan-yilga kuchayib bormoqda. Internetda samarali masofaviy ta'limni tashkil etish, bir tomondan, telekommunikatsiya muhitining xususiyatlarini, ikkinchi tomondan, ushbu muhitda inson xatti-harakatlarining xususiyatlarini hisobga olmasdan mumkin emas. Masofaviy ta'lim texnologiyasi ushbu ta'lim shaklidagi barcha sub'ektlarning individual psixologik xususiyatlari, faoliyat va ehtiyojlari, bilish jarayonlarini hisobga olish imkonini beradi. Masofaviy ta'lim - bu alohida talablarga ega bo'lgan qishloq o'quvchilari, nogironlar va o'z maqsadiga boshqa yo'l bilan erisha olmaydigan boshqa shaxslar uchun ta'lim olishning istiqbolli usuli. Innovatsion ta'lim paradigmasini shakllantirish bosqichida masofaviy ta'limdan foydalanish ayniqsa dolzarbdir, chunki bu umrbod ta'lim zarurligini anglatadi. Masofaviy ta'limni tavsiflovchi ta'lim sifatida aniqlash mumkin

- 1) o'qituvchi va talabaning mavjudligi, shuningdek, hech bo'lmaganda, ular o'rtasida kelishuv mavjudligi;
- 2) o'qituvchi va talabaning fazoviy ajralishi;
- 3) talaba va ta'lim muassasasini fazoviy ajratish;
- 4) o'qituvchi va talabaning ikki tomonlama o'zaro ta'siri;
- 5) o'quv materiallarini maxsus tanlash va taqdim etish.

Ushbu ta'rif pochta va telefon orqali muloqot olib boriladigan bosma materiallardan tortib, o'qituvchi va o'quvchining televizor ekranlarida "uchrashishi" uchun ikki tomonlama video kurslargacha bo'lgan bir qator ta'lim shakllarini qamrab oladi. Masofaviy ta'lim, talaba va dars manbalari fazoviy ravishda ajratilganligini nazarda tutadi va barcha ta'lim resurslari bir joyda to'planishi shart emas. Zamonaviy sharoitda esa, vaziyat talabaning ta'lim ma'lumotlarini olish ehtimoli ancha yuqori, chunki bir nechta (yoki ko'p) tarqatilgan manbalar. Ta'lim muassasasi bitta websaytda barcha kerakli ta'lim

ma'lumotlarini (yoki unga havolalarni) to'plash orqali o'z-o'zini talabalarga masofaviy yordamni tashkil qilishi mumkin. Ushbu ma'lumot ochiq va erkin tarzda bo'lishi mumkin. Shuningdek, o'z-o'zini ta'limni masofadan qo'llab-quvvatlashni tashkil etuvchi ta'lim muassasasi statistik ma'lumotlarni yuritish uchun dastlabki ro'yxatdan o'tgandan keyin o'quv materiallaridan foydalanishni ta'minlashi mumkin. Ta'lim telekommunikatsiya loyihasi ma'lum bir namunaviy maqsadga erishishga qaratilgan talabalarning birgalikdagi (jamo) faoliyatiga asoslangan masofaviy ta'limning transformatsion modelining istiqbolli shakllaridan biridir. Masofaviy ta'lim an'anaviy ta'lim shakllaridan tubdan farq qiladi. Masofaviy ta'limni kompyuter texnologiyalari vositasida amalga oshiriladigan faoliyat sifatida ko'rib chiqishda shuni ta'kidlash kerakki, u an'anaviy ta'lim shakllariga nisbatan bir qator psixologik xususiyatlar bilan ajralib turadi. Masofaviy ta'limning psixologik xususiyatlari majmuasida alohida e'tibor talab qiladigan bir nechta guruhlarni ajratish mumkin. Shunday qilib, psixologik farovonlik shaxsning ajralmas shakllanishi bo'lib, insonning ijobiy faoliyatida muhim rol o'ynaydi va sub'ektiv tarzda ifodalanadi. baxt hissi, ichki uyg'unlik, o'zidan va umuman hayotdan qoniqish. Bu o'ziga bo'lgan munosabat - o'zini o'zi qadrlash va o'ziga nisbatan hissiy - qimmatli munosabat bilan uzviy bog'liq bo'lib, shaxsning potensialini maksimal darajada ochib berishni anglatadi. XXI asrda axborot jamiyati asridir. Bu yo'lda axborot savodxonlik targ'iboti ma'naviy jamiyatimiz kishilari orasida keng lozim. Bunda interaktiv ta'lim kuchga kiradi va shu asosda mazkur ta'limning pedagogikasi shakllanadi. Kelajakda taraqqiyotning yetakchi jabhalaridan bo'lib qoluvchi interfaol masofaviy ta'limning ommalashishida Internetning roli, telekommunikatsiyalarning o'rni, barcha insonlarning Internetga barobar ochiq tashrif eta olishi uchun ajoyib yo'lak WWW (Web) texnologiyasini yaratgan olim Tim Berners Lining xizmati beqiyosdir. Dunyoda masofali ta'limning ko'plab bazalari mavjud, jumladan, Britaniya Ochiq Universitetiga qarashli masofaviy ta'lim Umumjahon markazining ma'lumotlar bazasini misol qilib keltirish mumkin. Distant uslubida o'qitish bo'yicha Xalqaro Kengash faoliyat ko'rsatmoqda, «D - Learning» - masofaviy ta'lim olayotgan tinglovchilarning soni kun sayin oshib borayapti. Masofaviy ta'lim tizimida o'qitish maqsadini samarali va kafolatli ta'minlashning asosini o'quv jarayoni modeli tashkiletadi. O'quv jarayonini quyidagi 3 ta model bilan izohlash mumkin: - o'qitish; - mashq qilish; - emotsional-intellektual muloqat. Elektron ta'limni tashkillashtirishning ko'pgina manbalari orasidan quyidagilarni ko'rsatish mumkin: - Mualliflik dasturiy mahsulotlari (Authoring tools); - Virtual ta'lim jarayonini boshqaruvchi tizimlar LMS (Learning

Management Systems); Yurtimiz O'zbekiston kuchli iqtisodiyotga ega bo'lgan, ezgu istiqbolli huquqiy davlat qurish yo'lidan borar ekan, xalqimizning axborot savodxonligini hamda huquqiy madaniyatini oshirish zamon talabidir. Bu talabni amalga oshirishda asoslari endi shakllanayotgan interfaol ta'lim xizmatga kirishishi kerak. Masofaviy o'qish ta'lim berishda ikki asosiy yondashuv mavjud – bular kengaytirish va transformatsiya modellaridir. Kengaytirish modelida o'qitish texnologiyasi hozirgi ana'naviy usuldan deyarli farq qilmaydi. Pedagogik texnologiyalar orasida masofaviy ta'lim uchun eng ommabopi guruhlarda ishlash, hamkorlikda o'qitish, faol kognitiv jarayon va turli xil ma'lumot manbalari bilan ishlash texnologiyalaridir. Aynan shu texnologiyalar tadqiqotdan, muammoli usullardan keng foydalanishni, olingan bilimlarni birgalikda yoki individual faoliyatda qo'llashni, nafaqat mustaqil tanqidiy fikrlashni, balki muloqot madaniyatini, turli ijtimoiy rollarni bajarish qobiliyatini rivojlantirishni ta'minlaydi. qo'shma tadbirlarda. Shuningdek, ushbu texnologiyalar talabalarga yo'naltirilgan ta'lim muammolarini eng samarali hal qiladi.

Masofaviy ta'lim – masofadan turib o'qitish vositasida amalga oshiriladigan ta'lim. Bu tahsil oluvchi tomonidan muayyan ta'lim shartiga erishish va tasdiqlash uchun masofadan turib o'qitish jarayoni amalga oshiriladigan tizimdir, bu esa uning keyingi ijodiy faoliyatiga asos bo'ladigan tizimdir. Masofaviy ta'lim tizimlarini ishlab chiqish va tadqiq qilish masalalariga o'zlarini bag'ishlagan turli mualliflarning ishlarini o'rganish va tahlil qilish yettita asosiy jihatga urg'u berish mumkinligini ko'rsatadi. Ular quyidagilar:

- ❖ Strategik rejalashtirish;
- ❖ Axborot ta'minoti;
- ❖ O'quv dasturlari;
- ❖ Kadrlarni qayta tayyorlash
- ❖ Talabalarga ko'rsatiladigan xizmatlar;
- ❖ Masofaviy ta'lim tizimida talabalarni o'qitish;
- ❖ Masofaviy ta'lim tizimida mualliflik huquqlarini himoya qilish

Audial (eshituv), vizual (ko'ruv) va kinestetik (tana-teri) sezgilariga asoslangan holda ishlab chiqilgan o'quv dasturlar talabaning masofaviy ta'limda qaysi usullardan kengroq foydalanish foydali ekanligini asoslab beradi. Mashhur olim va o'qituvchi Vedemeyer universitet darajasida masofaviy ta'limni ta'riflash uchun “mustaqil ta'lim” terminini fanga kiritdi. Uning fikricha masofaviy ta'lim talabalarda mas'uliyat hissini rivojlantiradi va maqsad sari intilishni kuchaytiradi. U talabada tanlash huquqi uning katta imkoniyati deya ta'kidlaydi. Linch o'z tadqiqotlarida onlayn aloqalar talabalarda o'zaro kommunikativ munosabatlarni

rivojlantiradi hamda hayoti davomida muvaffaqiyatlarga erishish imkoniyati yuqori bo'ladi degan xulosaga keldi. Mason hamda Veller talabalarining "onlayn ta'lim", "onlayn tavsiyalar" va "ta'limning onlayn guruhi" singari tizimlarida ishlovchi talabalar ko'proq muvaffaqiyat qozonar ekan.

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytish lozimki, masofaviy ta'limda asosan yoshi kattalar o'qiydi. Chunki ular ham o'qib ham ishlaydi. Masofaviy ta'lim shaklda o'quv faoliyati davomida o'z-o'zini boshqara olishga, o'z qobiliyatiga haqqoniy baho berishga, o'z vaqtidan samarali usulda foydalanishga o'z fikrini erkin bayon eta olishga hamda guruh bilan hamjihatlikda ta'lim olishga katta ijobiy ta'sir ko'rsatar ekan. Masofali ta'lim omillaridan unumli foydalanish o'qitishning samarasini oshirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abduqodirov A.A. Axborot texnologiyalari va masofadan o'qitish. – T.: Iste'dod. 2006.
2. Omonov H.T., Xo'jayev N.X. va boshq. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Darslik. Toshkent. "Iqtisod-Moliya" -2009-y.
3. D.B.Raxmonova. Boshqaruv psixologiyasi fanidan ma'ruzalar matni - Buxoro 2010.
4. Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar. - Qarshi: Nasaf, 2000.
5. Ishmuhamedov R.J. Innovatsiya texnologiyalari yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari. – T.: TDPU, 2004.

